

УДК 373.036:004.92

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

Бондаренко Дарія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

**МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ**

Анотація. Статтю присвячено проблемі оцінювання та розвитку творчих умінь учнів у процесі навчання комп'ютерної графіки. Визначено основні підходи до їх діагностики. Проаналізовано класичні методи вимірювання креативності - тести дивергентного мислення Дж. Гілфорда та П. Торренса, метод експертного оцінювання, анкетування й педагогічне спостереження. Обґрунтовано ефективність поєднання цих методів із практичними завданнями з комп'ютерної графіки, що стимулюють уяву, гнучкість мислення та самовираження учнів. Наведено приклади адаптації запропонованих методів під час оцінювання результатів діяльності учнів при вивченні комп'ютерної графіки на заняттях з інформатики, зокрема, завдання «Створення фантастичного міста» та «Показ мод». Це дозволило комплексно оцінити творчі уміння школярів. При проведенні пілотного дослідження було використано такі методи оцінки творчих умінь: спостереження, експертне оцінювання та анкетування. За результатами спостереження за діяльністю учнів встановлено, що виконання творчих завдань із цифрової графіки сприяло високій активності, ініціативності та зацікавленості, формуванню позитивної внутрішньої мотивації до навчання й підвищенню рівня креативності учнів. Передбачено створення збірника завдань із систематизованими за рівнем складності та типом графічного редактора (растровий, векторний, 3D) творчими завданнями для учнів різних вікових груп.

Ключові слова: творчі уміння; освітній процес; комп'ютерна графіка; методи оцінювання; дивергентне мислення; анкетування; метод спостереження.

Постановка проблеми. У межах сучасного освітнього процесу все більшої уваги набуває категорія творчих умінь - здатності не лише відтворювати вивчене, а й трансформувати знання відповідно до нових умов і завдань. Творчі уміння формуються в процесі розв'язання нестандартних завдань і є проявом вищого рівня пізнавальної активності [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діагностики та розвитку творчих умінь є предметом численних досліджень у психології та педагогіці. Основи наукового підходу до вимірювання креативності заклали американські психологи Джо Гілфорд та Пол Торренс, які розглядали творчість як набір конкретних пізнавальних здібностей, що піддаються об'єктивній оцінці. В українській педагогіці цю проблему досліджувала С. Сисоєва, яка розглядала формування творчої особистості як ключове завдання сучасної освіти. У сучасних дослідженнях наголошується, що в умовах цифрової трансформації діяльність, пов'язана з використанням комп'ютерної графіки, створює унікальні умови для розвитку та діагностики творчих умінь, стимулюючи уяву та здатність до генерації нестандартних ідей [1].

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Незважаючи на глибоке вивчення методів діагностики творчих умінь, їхня системна інтеграція в уроки інформатики через комп'ютерну графіку залишається невирішеною проблемою. Зокрема, бракує розробки комплексної методичної системи, яка б включала систематизовані за складністю завдання та була адаптована для учнів середньої й старшої школи. Крім того, гостро стоїть питання створення об'єктивних критеріїв оцінювання цифрових творчих робіт, що дозволило б мінімізувати суб'єктивізм експертної оцінки та уніфікувати підходи до вимірювання креативності в освітньому процесі.

Мета статті – обґрунтувати доцільність застосування комплексу методів оцінки творчих умінь (тести, експертне оцінювання, анкетування, спостереження) у поєднанні з практичними завданнями з комп'ютерної графіки для забезпечення комплексної діагностики та активного розвитку креативності учнів.

Виклад основного матеріалу. Вимірювання творчих умінь є важливим завданням педагогіки та психології, адже це дозволяє оцінити рівень розвитку креативних здібностей та ефективність

застосованих методик навчання. У науковій практиці існує низка методів, які дають змогу оцінити творчі уміння.

1. Тести дивергентного мислення

Дивергентне мислення є ключовим компонентом творчих умінь, і його вимірювання стало основою багатьох методик. Найбільш відомим у цій сфері є тест Джо Гілфорда, який оцінює здатність людини генерувати різні ідеї за кількома критеріями [3]. Одним із таких критеріїв є:

- кількість ідей;
- оригінальність;
- гнучкість;
- деталізація.

Наприклад, учням можуть запропонувати завдання: «Назвіть усі можливі способи використання олівця», і кількість та якість відповідей аналізуються за цими критеріями.

2. Тест креативності Торренса

Тест креативності Пола Торренса (Torrance Tests of Creative Thinking, ТТСТ) є одним із найпоширеніших інструментів для оцінки творчих умінь. Він включає як вербальні, так і невербальні завдання, спрямовані на виявлення дивергентного мислення. У вербальній частині учасники створюють історії, дають пояснення до заданих ситуацій або придумують запитання. Невербальна частина включає візуальні стимули, такі як завершення незавершених малюнків або створення нових образів на основі заданих форм [4].

3. Метод експертного оцінювання

Експертний підхід передбачає оцінювання творчих результатів роботи учнів кваліфікованими фахівцями. Наприклад, учні можуть виконувати творчі завдання (написання есе, малювання, створення проєкту), а експерти оцінюють їхню роботу за такими критеріями: оригінальність, естетичність, практичність та новизна (цей метод широко використовується у шкільних олімпіадах, конкурсах та інших змаганнях, де творчість є ключовим аспектом).

4. Анкетування

Для оцінки емоційно-мотиваційних аспектів творчих умінь часто використовуються анкети, які досліджують внутрішню мотивацію до творчої діяльності, та містять питання, спрямовані на самооцінку творчих здібностей. Анкетування класифікується за

такими ознаками: за обсягом (суцільне і вибіркоче); за способами спілкування (особисте і заочне); за процедурою (групове та індивідуальне); за способами вручення (поштове і роздавальне) [5].

5. Методи спостереження

Спостереження за поведінкою учнів під час виконання творчих завдань є важливим інструментом оцінки їх творчих умінь. Метод педагогічного спостереження характеризується безпосереднім сприйманням педагогічних явищ і процесів у цілісності й динаміці їх змін [6]. Наприклад, вчитель може аналізувати, як учень генерує ідеї: швидко чи повільно, стандартно чи нестандартно, а також як він взаємодіє з однокласниками під час групової роботи. Важливою характеристикою є також готовність учня ризикувати і пробувати нові підходи. Цей метод є якісним доповненням до інших інструментів і дозволяє отримати цілісне уявлення про особистість учня, його підхід до творчих завдань і здатність адаптуватися до різних ситуацій.

Методи оцінки творчих умінь можна ефективно інтегрувати у навчальні програми, зокрема на уроках інформатики. Робота з комп'ютерною графікою відкриває широкі можливості для розвитку та оцінки креативності учнів через використання дивергентних завдань, проєктивних методик і експертного оцінювання.

Розглянемо приклади практичного застосування цих методів при оцінюванні навчальної діяльності учнів з комп'ютерної графіки на уроках інформатики.

Під час занять учні виконували такі завдання.

Створення фантастичного міста. Учням пропонується за допомогою графічного редактора (наприклад, Canva) створити місто майбутнього. Вони можуть вигадати будівлі, транспорт, парки, атмосферу тощо. Жодних обмежень — тільки уява.

Завдання сприяє розвитку здатності генерувати нестандартні ідеї та навчить мислити образами. Це також допоможе учням сформулювати креативний підхід до вирішення складних завдань. Оцінити це завдання можна за допомогою теста Джо Гілфорда та його критеріями оцінювання.

Перетворення фотографії у казкову сцену. Учні отримують звичайну фотографію (наприклад, пейзажу), яку вони

трансформують у щось казкове, використовуючи фільтри, ефекти та графічні інструменти. Наприклад, додати драконів, замки чи магічний ліс.

Це завдання допоможе розвинути уяву, дасть змогу виявити приховані аспекти індивідуальності та відобразить, як учні інтерпретують світ. Після закінчення роботи доречним буде запитати учнів, що їх надихнуло і чому вони зробили такий вибір для оцінки емоційно-мотиваційних аспектів творчих умінь. Оцінити роботу учня можна за допомогою експертного оцінювання вчителя.

Показ мод. Учням пропонується готове зображення персонажа (хлопчика чи дівчинки), яке вони розташовують на окремому шарі як основу. На нових шарах потрібно створити не менше трьох варіантів одягу: футболку з штанами, сукню, куртку або інший верхній одяг. Учні можуть використовувати кольорові заливки, фільтри чи текстури, щоб зробити одяг більш реалістичним і виразним, додаючи візерунки чи декоративні елементи. Розташувати одяг потрібно поверх шару з тілом, а аксесуари, такі як капелюх, сумка чи окуляри, - поверх одягу. Результати своєї роботи потрібно продемонструвати як ввімкнення та вимкнення шарів. Таким чином, персонаж змінює свій вигляд, створюючи ефект «переодягання».

Останнє завдання було запропоноване групі дітей віком від 10 до 12 років. Під час виконання завдання спостерігалася висока активність і зацікавленість усіх учасників. Діти виявили ініціативу, охоче експериментували з шарами, кольорами та текстурами, прагнули зробити свій одяг унікальним і виразним. Під час спостереження було помітно, що учні активно обговорювали свої ідеї, радилися між собою, порівнювали результати та прагнули вдосконалювати власні роботи. Після успішного виконання завдань були створені роботи (*рис. 1*).

Рис. 1. Колаж з виконанням завдання «Показ мод»

Після виконання роботи учням було запропоновано відповісти на питання анкети, яка була створена за допомогою Google-форми. Аналіз результатів опитування, щодо зацікавленості у створенні варіантів одягу, показав високий рівень внутрішньої мотивації та захопленості, що є ідеальним підґрунтям для ефективного формування творчих умінь. Більшість відповідей вказують на задоволення процесом у цілому ("мені все сподобалось і все було цікавим"). Учні відзначили сам процес створення одягу та генерацію нестандартних елементів ("особливо булава", "просто робити одяг"). Це підтверджує, що завдання успішно стимулювало дивергентне мислення та прагнення до оригінальності. Згадка про "робити шари" показує, що діти усвідомлюють, як саме графічний інструментарій допомагає реалізувати їхні творчі ідеї, та позитивний емоційний відгук учнів на завдання з комп'ютерної графіки, підтверджуючи її ефективність як інструмента для розвитку креативності. Майже всі учні відзначили зацікавленість у створенні одягу та роботі з шарами. Пропонували відразу декілька ідей, що є ключовим елементом цифрового дизайну.

Отже, результати анкетування підтвердили наші спостереження, що завдання викликало у дітей позитивні емоції й внутрішню мотивацію до подальшої творчості. Усі учні зазначили, що змогли створити кілька власних унікальних ідей і відчули, що їхні творчі здібності стали кращими. Жоден учасник

не виявив байдужості чи втоми - навпаки, діти прагнули продовжити роботу і придумати ще більше образів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Аналіз даних експертного оцінювання, анкетування та спостереження дозволив зробити такі висновки.

- Використання лише одного методу оцінки є недостатнім. Поєднання таких інструментів, як тести дивергентного мислення (для оцінки потенціалу генерації ідей), анкетування (для вимірювання емоційно-мотиваційної сфери) та експертне оцінювання (для оцінки кінцевого продукту), забезпечує цілісне уявлення про рівень розвитку креативності.

- Запропоновані практичні завдання з комп'ютерної графіки («Створення фантастичного міста» та «Показ мод») виступають потужним каталізатором для дивергентного мислення та образної уяви. Вони перетворюють абстрактні вимоги креативності на конкретний, візуальний і мотивований процес.

- Результати пілотного дослідження продемонстрували, що запропоновані завдання під час вивчення комп'ютерної графіки викликають у дітей високу внутрішню мотивацію та позитивний емоційний відгук. Усі учасники відчули покращення своїх творчих здібностей, що свідчить про високий розвивальний потенціал такої методики.

Для широкого впровадження методики необхідна розробка чітких, уніфікованих критеріїв оцінки, адаптованих до особливостей цифрових творчих робіт школярів, наприклад, врахування складності використання графічних інструментів, шарів, фільтрів та текстур. Перспективами подальших розвідок вважаємо створення збірника завдань із систематизованими за рівнем складності та типом графічного редактора (растровий, векторний, 3D) творчими завданнями для учнів різних вікових груп.

Список використаних джерел

1. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. К.: Міленіум, 2006. 344 с.
2. Гончарова В. Розвиток творчих умінь молодших школярів. Інноваційні освітні технології в Україні: Теорія та практика. 2023. URL: <https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/102-innovatsiyi-osvitni-tekhnologiyi-v-ukrayini-teoriya-ta-praktyka/663-rozvitok-tvorchikh-umin-molodshikh-shkolyariv>.

3. Тест Гілфорда. Scribd. URL: <https://www.scribd.com/document/857561545/Тест-Гілфорда>
4. Гаугаш Т. М. Діагностичний тест П. Торренса. URL: <https://vseosvita.ua/library/diahnostychnyi-test-p-torrensa-673165.html>
5. Реброва О. Є. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва. Навчальний посібник. Видання 3-є, перероблене, доповнене. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. 155 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Л.: Либідь, 1997. 318 с.

METHODS OF ASSESSING AND DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE SKILLS IN THE PROCESS OF LEARNING COMPUTER GRAPHICS

L. Kolgatina, D. Bondarenko

Abstract. The article is dedicated to the problem of assessing and developing students' creative skills in the process of teaching computer graphics. The main approaches to their diagnostics are identified. Classical methods for measuring creativity were analyzed, including the divergent thinking tests by J. Guilford and P. Torrance, the expert evaluation method, questionnaires, and pedagogical observation. The effectiveness of combining these methods with practical computer graphics tasks that stimulate students' imagination, flexibility of thinking, and self-expression is substantiated. The paper provides examples of adapting the proposed methods during the assessment of students' performance in computer graphics lessons (Informatics), specifically using the tasks "Creating a Fantastic City" and "Fashion Show." This allowed for a comprehensive assessment of the schoolchildren's creative skills. During the pilot study, the following methods were used: observation, expert evaluation, and questionnaires. Based on the results of observing student activity, it was established that performing creative digital graphics tasks fostered high activity, initiative, and interest, contributing to the formation of positive internal motivation for learning and an increase in students' creativity levels. Future plans include the creation of a collection of creative tasks, systematized by complexity level and type of graphic editor (raster, vector, 3D), for students of different age groups.

Keywords: creative skills; educational process; computer graphics; assessment methods; divergent thinking; questionnaire; observation method.